

Erken Dönem Türkçe Kur'ân Tercümlerinde “Takva” Kavramına Leksikal Bir Bakış

A Lexical Perspective on the Concept of “Taqva” in Early
Turkic Translations of the Qur'an

HASAN İSİ

Trabzon Üniversitesi.

(hasanisi21@yahoo.com.tr), ORCID: 0000-0001-7269-3596.

Başvuru/Submitted: 26.01.2026. Kabul/Accepted: 19.03.2026.

“ ” İsi, Hasan. “Erken Dönem Türkçe Kur'ân Tercümlerinde ‘Takva’ Kavramına Leksikal Bir Bakış.” *Zemin*, s. 11 (2026): 78-106.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627137>.

Öz: Eski Türk dinleri, Türklerin Orhon Türkçesi döneminden Kuzey Kıpçak Türkçesine uzanan süreçte ortaya koydukları yazılı metinlerden hakkında bilgi sahibi olunan inanç sistemlerini içermektedir. *Kök Teyri* inancı başta olmak üzere, Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık ve İslamiyet'i kapsayan Eski Türk inanç sistemleri, Türk kültürünün sahip olduğu kavramsallığı göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bünyesinde çeşitli inanç sistemlerine ait dinî kavram ve uygulamaları barındıran Eski Türk dinleri, yazılı metinler tanıklığında kapsamlı bir söz varlığına sahiptir. Çalışma, Eski Türk inanç sistemleri tanıklığında "takva" kavramını İslamiyet bağlamında ele almaktadır. Dünya dinlerinde takva kavramı, farklı adlandırmalar ve teolojik çerçeveler içinde incelenirse de temelde bireyin kutsal olanla ilişkisini bilinç, sorumluluk ve ahlaki duyarlılık üzerinden düzenleyen evrensel bir ilkedir. İslamiyet'te takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle O'nun emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmeyi ifade ederken; Yahudilik ve Hristiyanlıkta Tanrı korkusu, itaat ve vicdan kavramları benzer ahlaki hassasiyetleri yansıtmaktadır. Hinduizm ve Budizm gibi Hint dinlerinde ise takva kavramına karşılık gelen bakış açısı, bireyin nefsini ve arzularını denetlemesi, etik yaşam ilkelerine bağlı kalması ve içsel arınma yoluyla manevi olgunluğa ulaşması şeklindedir. Bu doğrultuda takva, dünya üzerindeki inanç sistemlerinde yalnızca ibadet merkezli bir kavram olmaktan öte; insanın kendisi, toplum ve kutsal olanla kurduğu ilişkide ölçülülük, öz denetim ve sorumluluk bilincini esas alan bütüncül bir ahlaki yaklaşımı ifade etmektedir. Çalışmanın korpusu, *Erken Dönem İslami Türkçe Metinler* kavramı temelinde Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesi dönemi *Kur'an Tercüme*lerini içermektedir. Eski Türkçe ve Orta Türkçe metinler tanıklığında Eski Uygur Türkçesinde etkisi dolaylı olarak hissedilen takva kavramı İslami metinlerde kapsamlı örneklerle sahiptir. Takva kavramı alanı temelinde Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesi dönemlerinde ortaya konan *Kur'an Tercüme*leri temel alınarak taramalar yapılmış; yapılan taramalar neticesinde çalışmada ilgili kavram alanı içerisinde Araçça ve Farsça sözcükler devre dışı bırakılarak Türkçe terminolojiye odaklanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada takva kavramı alanında *arısız erenler*, *arısız urağutlar*, *bitmek*, *korkğu*, *küdezigli*, *sakın-*, *sakınğan*, *sakınmak*, *sakınurak*, *sakınuk*-*sakınuk*, *sakınukluk* ve *sakınukluğ* ibareleri tespit edilmiştir. Nitel araştırma kapsamındaki çalışmada doküman analizi tekniği kullanılarak yazılı metinler tanıklığında her bir kelimenin hangi terim türetme tekniğiyle oluştuğu ve sahip olduğu köken açıklımı belirlenerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamdaki kelimelerin kullanım alanları tarihsel bağlamda incelenerek dinî ibarelerin terimleşme süreci hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Tanıklama sırasında kelimelerin yapısal özellikleri, türetim ekleri ve anlamsal genişlemeleri dikkate alınarak kavramsal işlevleri ortaya konmuş; böylece Eski Türkçe ve Orta Türkçe metinlerdeki kullanımları ile çalışmanın kuramsal çerçevesi arasında bütünlük sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe terminoloji, dinî terimler, İslamiyet, takva.

Abstract: Old Turkic religions comprise belief systems known from written texts, developed by the Turks during the Old Turkic period and continued into the Northern Kipchak Turkic period. These belief systems, including the *Tengrism* faith, as well as Manichaeism, Buddhism, Christianity, and Islam, are notable for illustrating the conceptual depth of Turkish culture. Incorporating religious concepts and practices from various traditions, these ancient Turkish religions have a comprehensive vocabulary evidenced by written records. This study examines the concept of *taqwa* within Islam, as reflected in ancient Turkish belief systems. Although the concept of *taqwa* is explored in various theological frameworks and under different names in world religions, it is essentially a universal principle that governs an individual's relationship with the sacred through consciousness, responsibility, and moral sensitivity. In Islam, *taqwa* refers to living in accordance with God's commands and prohibitions, guided by a sense of responsibility towards Him. In Judaism and Christianity, concepts such as fear of God, obedience, and conscience express similar moral sensitivities. In Indian religions such as Hinduism and Buddhism, the perspective corresponding to *taqwa* involves controlling the ego and desires, adhering to ethical principles, and attaining spiritual maturity through inner purification. Thus, *taqwa* in belief systems worldwide is more than a worship-centered concept; it represents a holistic moral approach that emphasizes moderation, self-control, and responsibility in an individual's relationship with themselves, society, and the sacred. The corpus of this study comprises *Quran* translations from the Karakhanid and Khwarazmian periods, within the framework of *Early Islamic Turkic Texts*. The concept of *taqwa*, whose influence is indirectly observed in Old Uyghur Turkic, as demonstrated by Old Turkic and Middle Turkic texts, is widely represented in Islamic literature. Focusing on the conceptual field of *taqwa*, research was conducted on *Quran* translations from the Karakhanid and Khwarazmian periods. As a result, Arabic and Persian words were excluded, with attention given instead to Turkic terminology. In this study, the following expressions were identified within the conceptual field of *taqwa*: *arısız erenler*, *arısız urağutlar*, *bitmek*, *korkğu*, *küdezigli*, *sakın-*, *sakınğan*, *sakınmak*, *sakınurak*, *sakınuk*-*sakınuk*, *sakınukluk*, and *sakınukluğ*. This qualitative research uses document analysis techniques to determine and evaluate the formation technique and etymology of each word based on written texts. The contexts of these words are examined in a historical context, and assessments are made regarding the terminological development of religious expressions. During the analysis, the structural features, derivational suffixes, and semantic expansions of the words are considered to reveal their conceptual functions. Thus, coherence is established between their usage in Old Turkic and Middle Turkic texts and the theoretical framework of the study.

Keywords: Turkic terminology, religious terms, Islam, *taqwa*.

Eski Türk inanç sistemleri, ağırlıklı olarak Türklerin Orta Asya bölgesinde icra ettikleri Kök Tanrı (daha yaygın adıyla Gök Tanrı inancı), Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık ve İslamiyet temelinde gelişim bulan Türk kültür sahasını oluşturan başlıca dinî katmanlardır. Bu sahaya ait bilgiler, Eski Türk dili ve kültürü üzerine somut bilgilerin yer aldığı tarihî metinlerden elde edilmektedir. Türk dilinin Köktürk çağından Kıpçak sahasına uzanan seyrinde birçok dinî öğretiyi bünyesinde barındıran Eski Türk dini, günümüzde Türkoloji sahasında incelemelerin hem kültürel hem de dil düzeyinde yapıldığı önemli alanlardan biridir.

Çalışma, *Erken Dönem Türkçe Kur'an Tercümelere* tanıklığında takva kavramına dayalı değerlendirmelerden oluşmaktadır. İslami açıdan Allah'a karşı derin bir saygı ve sorumluluk hissini yansıtır temelde "korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek"¹ anlamlarını taşıyan takva kavramı, geniş anlamıyla "Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak, kalbi günahlardan temizlemek, isyan etmeyip itaat etmek, Allah'ı zikretmek, O'nun nimetlerine karşı nankörlük etmeyip şükretmek, şirkten sakınmak, din hususunda bütün zararlı şeylerden sakınmak, mubah olmakla birlikte faydasız olan şeylerle de fazla meşgul olmamak"² demektir.

İslami düşünce sisteminde takva, *Kur'an-ı Kerim* merkezli dinî söylemin en önemli ahlaki ve manevi kavramlarından biridir. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasıyla birlikte bu kavramın Türk dilinde hangi sözcüklerle karşılanıp hangi anlam boyutlarıyla kullanıldığı önemli bir araştırma konusudur. Takva kavramının İslami Türkçe metinlerde ne şekilde ifade edildiği ve bu kavramın Türkçe dinî terminolojide nasıl bir anlam alanı kazandığı sistematik olarak şimdiye kadar ortaya konulmadığından eldeki çalışmanın amacı, *Türkçe Kur'an Tercümelere* tanıklığında bu kavramın kullanımını, semantik alanını ve Türk diliyle karşılaşma biçimlerini inceleyerek kavramın Eski Türk dinî terminolojisindeki yerini ortaya koymaktır.

Eski Türk düşünce sisteminde İslami öğreti ve kavramlar, kapsamlı bir şekilde *Kur'an-ı Kerim* merkezli dinî söylemle ortaya konduğundan çalışmanın korpusu, Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesi dönemlerine ait *Kur'an Tercümelere*nden

1 Yakup Özübek, "Elmalı'nın Hak Dini Kur'an Dili Tefsirinde Takvâ Kavramı," *İdrak Dini Araştırmalar Dergisi* 2, s. 1 (2022): 186.

2 Özübek, "Elmalı'nın Hak Dini Kur'an Dili Tefsirinde Takvâ Kavramı," 187.

oluşmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada kullanılan *Erken Dönem* tabiri daha çok Karahanlı Türkçesi dönemi *Kur'an Tercümelerini* karşılamakla birlikte Harezmi Türkçesi dönemindeki *Kur'an Tercümelerini* de içermektedir. Çalışma, doğrudan takva teriminin *Erken Dönem Türkçe Kur'an Tercümelerindeki* kullanımını tespit etmeyi ve kavramın Türk diline uyarlanmasında kullanılan dilsel stratejileri belirlemeyi hedeflediğinden diğer İslami Türkçe metinlere göre (*Kutadgu Bilig*, *Atabetü'l-Hakâyık*, vs.) Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesi *Kur'an Tercümelerinin* İslami öğretinin temel kavramlarından takva terimi hakkında detaylı bilgiler içermesi, takva ibaresinin *Kur'an Tercümeleri* yoluyla değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. *Erken Dönem Türkçe Kur'an Tercümeleri* ile sınırlandırılan çalışma, İslami öğretinin temel metni olan *Kur'an-ı Kerim* tercümelemleri tanıklığında takva teriminin Türk dilindeki yerini ve kullanım sıklığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Nitel araştırma kapsamındaki incelemede doküman analizi tekniği kullanılarak *Erken Dönem Türkçe Kur'an Tercümeleri* tanıklığında takva kavramının yalnızca Arapça biçimlerle kullanılmayıp aynı zamanda Türk dilinin gelişkin dinî terminoloji sistemiyle Türkçe sözcük ve ifadelerle karşılandığı görülmektedir. İslami kavramların Türkçeye aktarım sürecinde hem çeviri hem de terimleşme stratejisi göz önüne alındığında çalışmada İslami öğretinin başat dillerinden Arapça ve Farsça kökenli kelimeler devre dışı bırakılarak takva kavram alanını yansıtan Türkçe kökenli dinî terminolojiye odaklanılmıştır. Burada köken düzeyinde Türkçe kelimelerden yana bir tercihe yönelme sebebimiz, Türk dilinin Eski Uygurlar çağında temeli atılan ve zamanla İslam ve Hristiyan öğretilerine esin kaynağı olan³ Türkçe dinî terminolojinin yönetsel düzeyde terim üretmede gelişkin yapıda olmasıdır. Türk dilinin Budist öğretisi için geliştirdiği terim türetme yöntemlerinin somut örnekleri, İslami Türkçe metinlerde de görülmektedir.

■ **Uyg.** *uğan* 'güçlü, kuvvetli, ilahi, tanrısal; kâhin'⁴=**Skr.** *r̥ṣi*→**Kar.** *uğan* 'her şeye gücü yeten kadir, Tanrı'.⁵

3 Engin Çetin, "Karahanlı Türkçesi Metinlerinde Manihaist ve Budist Çevreye Ait Bazı Sözcükler," *Türkiyat Mecmuası*, s. 1 (2021): 199.

4 Jens Wilkens, *Handwörterbuch des Altuigurischen: Altuigurisch-Deutsch-Türkisch = Eski Uygurcanın El Sözlüğü: Eski Uygurca-Almanca-Türkçe* (Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2021), 787.

5 Abdullah Kök, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2) Giriş İnceleme-Metin-Dizin" (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004), 545.

■ **Uyg. arıĝ** ‘saf, temiz; Budist metinlerde günahsız, saf temiz kadın’⁶
=**Kar. arıĝ** ‘İslami manada temiz ve iyi olan, helal’⁷

Yapılan tarama ve incelemeler neticesinde takva kavramını yansıtan dinî terimlerin köken düzeyinde sıklıkla Türk diliyle verilmesi Uygur Budist terminoloji sisteminin Müslüman Türkler tarafından devam ettirildiğini göstermektedir. Müslüman Türkler, takva kavram alanını yansıtan *takvā*, *ittikā* ve *müttakī* ifadeleri için Uygur Budist geleneğinden gelen türetme, birleştirme, eksiltim ve anlam aktarımı ile *sakin-*, *sakinmak*, *sakinuk*, *saknuk*, *korĝu* vs. örnekleri ortaya koyarak İslami öğretileri Türk diliyle karşılamışlardır. Çalışmada takva kavram alanı içerisinde tespit edilen kelimeler, semantik olarak tasnife tabi tutulmuş; ilgili kavramı yansıtan sözcükler Türkçe terminolojinin taşıdığı anlamsal değer yönünden doğrudan ya da dolaylı karşılıklar şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmada madde başı yapılan kelimeler tarihî ve modern köken bilgisi sözlükleri tanıklığında etimolojik olarak incelenerek sözcüklerin sahip olduğu dilsel gelişimler ve kültürel ilişkiler ortaya konarak Türk dilinin İslami gelenek temelinde yaşadığı değişimlere dikkat çekilmiştir. Ayrıca, çalışmada *Kur’ân Tercümelere* tanıklığında takva kavramının Türk diline uyarlanma sürecinde sıklıkla “sakinme”, “koru”, “çekinme” ve “korunma” anlam alanına dâhil olan Türkçe ad ve eylemlerin önemli rol oynadığı; takva teriminin *Türkçe Kur’ân Tercümelere* tanıklığında “iman”, “amel”, “doğruluk” ve “ahlaki sorumluluk” kavramlarıyla birlikte kullanılarak kapsamlı bir semantik alan oluşturduğu da anlaşılmıştır.

1. “Takva” Kavram Alanındaki Türkçe Dinî Terimler Üzerine Leksikal Bir İnceleme

Bireyin yalnızca ritüel ve ibadet düzeyinde değil; düşünce, niyet ve davranış bütünlüğü içinde kutsal olanla kurduğu bilinçli ve sorumlu ilişkiyi ifade eden “takva” kavramının Türk-İslam kültüründen önce evrensel bir ahlaki disiplin olarak Eski Türk inanç sistemlerindeki görünümüne bakıldığında takva kavramının Budist Uygurlarda çağrışım temelli “dolaylı” karşılıklara sahip olduğu görülmektedir.

⁶ Wilkens, *Handwörterbuch des Altuirgischen*, 59.

⁷ Aysu Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi: Rylands Nüshası: Giriş-Metin-Notlar-Dizin* (Ankara: TDK, 2019), 221.

Tanıklar⁸

(1) *birök kim kayu tınlıglar bo ötünmiş daranırlarız seziksiz bek katıg süzök kærtgünç köjülin tutsarlar sözleserler bayadın berüki sizler ötünmiş tüşke utlıka teggeyler tıp yarlıkadı* "Şayet, hangi canlı bu söylediğiniz büyümlü sözleri zihinlerinde kuşku olmadan saf ve inançlı bir gönülle öğrenerek söylese, baştan beri söylediğiniz iyi sonuçlara ulaşacaklar, diye buyurdu." (AY 7⁹/331-334).

(2) *sizler kamağ korkmanlar arıg süzök kærtgünç köjülin kuanşi im pusar atın atanlar* "Siz hiçbiriniz korkmayın! Temiz, duru, imanlı gönül ile Kuanşi İm Pusar adını anımız." (KİP¹⁰ C33-35/50-52).

(3) *ayançağ kærtgünç köjülin m(e)n kamala açarı* "Huşuyla ve imanlı gönülle ben Kamala Açarı" (Sitātapatrādhāraṇī¹¹/490).

Budist geleneğe ait Türkçe metinlerde "güçlü bir ahlaki sakınma" anlayışını yansıtan *kærtgünç köjül* "inançlılık, dindarlık"¹² ve *süzök kærtgünç köjül* "inanç, dindarlık"¹³ ifadeleri mensubu olunan dine yönelik derin bağlılığı yansıtmaktadır. Bu terimler, Budist terminolojide Sanskritçe *śraddhā* teriminin birebir karşılığı durumundadır. İfade, Budist literatürde Buddha'ya, Dharma'ya ve Saṃgha'ya tam bir teslimiyeti karşılamaktadır. Budist gelenekte, varlığın gerçeği kavrayabilmesi adına öncelikle şüphe duymadan tam bir teslimiyetle iman göstermesi ve Dharma'ya karşı şüphe duymaması gerekmektedir.¹⁴ Bu yönüyle, Budist Uygur metinlerinde takva kavramı doğrudan ifade edilmese de içerik ve işlev bakımından "güçlü bir ahlaki sakınma" ve "bilinçli yaşam anlayışı" nı yansıtmaktadır. Budist metinlerde kavram, nefsanî arzulardan uzak durma ile birlikte iç disiplinle

⁸ İlgili ifadeler üzerine Eski Uygur Türkçesinde kapsamlı ibareler mevcut olsa da konunun daha net anlaşılabilmesi adına en bilindik tanıklar gösterilmiştir.

⁹ Engin Çetin, *Altun Yarık VII. Kitap Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları: Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin*, 2. bs. (Ankara: TDK, 2020), 163.

¹⁰ Ceyda Özcan Devrez, *Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi: Metin-Çeviri-Açıklamalar-Sözlük* (Ankara: TDK, 2020), 54-55.

¹¹ Ayşe Kılıç Cengiz, "Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait Tantrik Bir Metin: Sitātapatrādhāraṇī" (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018), 119.

¹² Wilkens, *Handwörterbuch des Altuigurischen*, 366.

¹³ Wilkens, *Handwörterbuch des Altuigurischen*, 639.

¹⁴ William Soothill ve Lewis Hodous, *A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English Equivalents and a Sanskrit-Pali Index* (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1937), 296.

kendini denetleme anlayışını yansıtarak İslami literatürdeki takva düşüncesiyle semantik olarak kısmî bir yakınlık göstermektedir.

İslami düşünce sisteminde takva kavramı, Arapça *takvā*, *ittikā* ve *müttakī* ifadeleriyle verilmektedir. Arapçada “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlı *vikāye* masdarından türeyen *takvā* kelimesi, “Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma” anlamına sahip olmakla birlikte genel manada “dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik” demektir. *Kur’ân-ı Kerim*’in birçok yerinde geçen *takvā* sözcüğü, Allah’a ve resulüne itaat etme ve bu bağlılık neticesinde bireyin Allah tarafından cehennem azabından korunması olarak yorumlanmaktadır.¹⁵

*Erken Dönem Türkçe Kur’ân Tercüme*leri tanıklığında yapılan taramada takva kavram alanının Türkçe *arığsız erenler*, *arığsız urağutlar*, *bitmek*, *korkğu*, *küdezigli*, *sakın-*, *sakınğan*, *sakınmak*, *saknukrak*, *saknuk~saknuk*, *saknukluk* ve *saknukluğ* biçimleriyle verildiği görülmektedir. Tanıklanan örneklerden hareketle doğrudan takva kavram alanını yansıtan ibarenin *sakın-* eylemi olduğu anlaşılacakla birlikte bünyesinde “korkma”, “gözetme” ve “çekinme” anlamı taşıyan *bitmek*, *korkğu*, *küdezigli* vs. leksikal yapıların da takva kavram alanına ait dinî terimler oluşturduğu görülmektedir.

1.1. Doğrudan Karşılıklar

Çalışmanın bu başlığı, semantik düzeyde doğrudan takva kavram alanını yansıtan *sakın-* eylemi ve türevlerinden ileri gelen dinî terimlere dayalı değerlendirmelerden oluşmaktadır.

1. sakın- <*sā-k+ı-n-*> “günah işlemekten sakınmak, Allah’tan korkmak, takva sahibi olmak”¹⁶

*Erken Dönem Türkçe Kur’ân Tercüme*lerinde takva kavram alanı içerisinde yer alan isim ve fiil kategorisindeki söz varlığının kaynak durumundaki leksikal unsur, *sakın-* eylemidir. Orhon Türkçesi ve Eski Uygur Türkçesi dönemlerinde “düşünmek¹⁷, düşünceye dalmak; düşünce beslemek; üzerinde durmak; (eşitlik derecesiyle) (gibi) görmek, (olarak) bakmak, (olarak) kavramak; arzu etmek, dilemek, amaçlamak, ümit etmek, ummak; tasavvur etmek, düşünmek; endişe etmek,

¹⁵ Süleyman Uludağ, “Takvâ,” *TDVİA* (İstanbul: TDV, 2010), 39:484-486.

¹⁶ Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi*, 603.

¹⁷ Wilkens, *Handwörterbuch des Altuirischen*, 185.

tasalanmak"¹⁸ anlamlarında tanıklanan sözcük, Karahanlı Türkçesi metinlerinde anlam aktarımı ile "günah işlemekten sakınmak, Allah'tan korkmak, takva sahibi olmak"¹⁹ anlamını kazanmıştır. Orhon Türkçesi ve Eski Uygur Türkçesindeki temel anlamın İslami öğretilere uyarlandığı Karahanlı döneminde "Allah'ın emir ve yasaklarından kaçınarak takva sahibi olmak" anlamına ulaşan *sakın-* sözcüğünün zikredilen semantik içeriği RKT metninde net bir şekilde görülmektedir.

Tanıklar

(1) *anlarka kim saknurlar kim hem bürürler zekâtnı anlar kim olar bizniñ âyât-larımızka biterler* "Onu, takva sahibi olanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım, diye buyurdu."²⁰ (RKT 28/33a2).

(2) *aydılar yazuk keçürmek idinizke bolğay kim sakınğaylar* "(Onlar da) Rabbimize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz), demişlerdi."²¹ (RKT 28/41a3).

(3) *okıdılar ol kim anıñ içinde soñ sarây yegrek anlarka kim saknurlar* "Kitap'ta olanı okudular. Ahiret, takva sahibi olanlar için daha iyidir."²² (RKT 28/45a2).

(4) *kurtğardımız anları kim taptılar saknur erdiler* "İman eden ve takva sahibi kimseleri kurtardık."²³ (RKT 35/83a2).

RKT metninden tanıklanan örneklere bakıldığında *sakın-* eyleminin "sakınmak, takva sahibi olmak" anlamlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kavram, ilgili ayetler göz önüne alındığında Arapça *yettekune* sözcüğüne denk gelmektedir. Kelime, Arapça *tevakki* sözcüğünün çekimli biçimi olarak "sakınmak; çekinmek ve korunmak"²⁴ anlamlarını taşımaktadır. RKT metninin söz varlığı üzerine incelemelerde bulunan Eckmann'a göre *sakın-* eylemi "dikkatli olmak, ihtiyatlı olmak, Allah'tan korkmak"²⁵ anlamlarında Arapça *hadıra* ve Farsça *tarsidan* sözcüklerine

18 Erhan Aydın, *Orhon Yazıtları: Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Köli Çor* (Konya: Kömen, 2015), 185.

19 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 603.

20 *Kur'an-ı Kerim* 7 (el-A'râf): 156, <https://acikkuran.com> (erişim 16.01.2026). Makaledeki ayet tercümeleri bu siteden alınmıştır.

21 *Kur'an-ı Kerim* 7 (el-A'râf): 164.

22 *Kur'an-ı Kerim* 7 (el-A'râf): 169.

23 *Kur'an-ı Kerim* 41 (Fussilet): 18.

24 Mehmet Kanar, *Arapça-Türkçe Sözlük* (İstanbul: Say, 2009), 625.

25 János Eckmann, *Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976), 246-247.

karşılık olarak verilmektedir. Kelimeye dair karşılıklar metnin nâşiri Ata tarafından Arapça *ittikā'* ve Farsça *perhîzkārî kerden*, *tersiden*, *perhîz kerden*²⁶ fiilleriyle verilmektedir. Nâşir tarafından ortaya konan *ittikā'* sözcüğü *takva* kelimesi gibi *vikāye* fiiline dayanmaktadır. İfti'âl babında ortaya konan *ittikā'* ibaresi “Allah’ın yasaklarını, hudutlarını çiğnemekten kendini korumak”²⁷ anlamına gelmektedir. Bu yönüyle verilen açıklamalar temelinde *sakın-* eyleminin İslami manada “takva sahibi olmak” anlamını taşıdığı anlaşılmaktadır. İbare, Karahanlı dönemi sonrası tarihî metinlerde zikredilen anlamını sürdürmektedir. Terim, HKT,²⁸ HŞ,²⁹ MKT³⁰ ve ME³¹ metinlerinde “sakınmak, korunmak, çekinmek, perhiz etmek” anlamlarında kullanılmaktadır. İlgili dönem metinleri tanıklığında *sakın-* sözcüğü sıklıkla Arapça *ittikā'* kelimesine karşılık olarak verilmektedir.

Kelimenin kökenine yönelik değerlendirmelere bakıldığında Clauson çalışmasında ibareyi *sa:kın-* şeklinde gösterip sözcüğün *sa:k-* fiiline dayandığını söylemektedir. Temelde “düşünmek” anlamına gelen ibare, çoğunlukla “bir şey üzerine uzun bir süre detaylıca düşünmek, endişelenmek”³² anlamına sahiptir. Gabain çalışmasında kelimeyi “dikkatli, uyanık” anlamlı *sak* sözcüğüne götürüp ifadenin *sak+ı-n-* morfolojik açılıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır.³³ Räsänen,³⁴ çalışmasında kelimeyi “dikkatli” anlamlı *sak* kelimesine dayandırıp ilgili madde başı içerisinde *sak* sözcüğünden türemiş leksikal unsurlara değinmektedir. Stachowski, çalışmasında ibareyi “kendine iyi bakmak, dikkatli olmak”

26 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 603.

27 Faruk Gürbüz, “İttika Fiili Bağlamında Allah Lafzının Yorum ve Çevirisi,” *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 10, s. 1 (2017): 191, 194.

28 Gülden Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi. Giriş-Metin-Sözlük I-II” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 1993), 867.

29 Ümit Özgür Demirci ve Sibel Karsh, *Kutb'un Husrav u Şir'in'i* (İstanbul: Kesit, 2021), 384.

30 Yaşar Şimşek, *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi: Meşhed Nüshası [293 No.]*: Giriş-Metin-Dizin (Ankara: Akçağ, 2019), 455.

31 Nuri Yüce, *Mukaddimetü'l Edeb: Hvārizm Türkçesi ile Tercümelî Şuṣṣer Nüshası: Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks*, 3. bs. (Ankara: TDK, 2014), 171.

32 Gerard Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 812, 813.

33 Annemarie von Gabain, *Eski Türkçenin Grameri*, çev. Mehmet Akalın, 2. bs. (Ankara: TDK, 1988), 49.

34 Martti Räsänen, *Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen* (Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1969), 1:395-396.

anlamlarında verip sözcüğün hem "dikkatli, uyanık" anlamı *sak* ifadesiyle hem de "korumak, (kendini) muhafaza etmek, gözetmek" anlamı *sak-* eylemiyle ilişkili olduğunu belirtmektedir.³⁵ Doerfer, TMEN'de *sakış* kelimesi hakkında ortaya koyduğu açıklamalarda sözcük için **sā-* fiilini verip ibareye dair köken açıklamasında bulunmamaktadır.³⁶ Akkuş, çalışmasında ibareyi Gabain'in gösterdiği gibi *sak+ı-n-* şeklinde vermektedir.³⁷ Gülensoy, çalışmasında ifadenin *sa-k+(ı)n-* morfolojik açılımına sahip olduğunu belirtse de dönüşlülük ekinin doğrudan isim kök ya da gövdesine eklenme durumu söz konusu değildir.³⁸ Kelimeye yönelik güncel değerlendirmelere bakıldığında *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*'te sözcük, **sak+ı-n-* şeklinde verilmektedir.³⁹ Son olarak Stachowski⁴⁰ ifadenin kökeni noktasında net bir görüş vermese de eylemin "dikkatli, uyanık" anlamı *sak* ibaresiyle ilişkili olduğunu söylemektedir.⁴¹ Verilen açıklamalardan hareketle kelimeye dair köken önerimiz şu şekildedir:

→ *sā-k+ı-n-* "korumak, çekinmek, (kendini) muhafaza etmek, sakınmak".

Ortaya konan morfolojik açılım temelinde kelime öncelikle "saymak" anlamı uzun ünlülü *sā-* eylemine dayanmaktadır. Eylem üzerine gelen -(X) k yapım ekiyle ifade *sa-k* şeklinde "dikkatli, uyanık" anlamına ulaşmaktadır. İbare üzerine gelen +I- türetim eki ile sözcük, **sā-k+ı-* biçimine dönüşmektedir. İfadeye eklenen ünlülü biçimbirim hakkında kapsamlı bir değerlendirme Korkmaz⁴² tarafından yapılmıştır. Korkmaz'a göre ek ünlüden ibaret bir ek olduğu için daha çok ünsüzle biten isimlere gelerek onlardan geçişli ve geçişsiz fiiller

35 Marek Stachowski, *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache* (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019), 291.

36 Gerhard Doerfer, *Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen - Unter besonderer Berücksichtigung älterer Neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit*, Band 3 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1967), 228-229.

37 Muzaffer Akkuş, *Kitâb-ı Gınyâ: İnceleme-Metin-İndeks-Tıpkıbasım* (Ankara: TDK, 1995), 592.

38 Tuncer Gülensoy, *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü: Etimolojik Sözlük Denemesi* (Ankara: TDK, 2007), 2:721.

39 İlhan Ayverdi, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük* (İstanbul: Kubbealtı, 2010), 1050.

40 Stachowski, *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache*, 291.

41 İlgili esere dair güncel bir değerlendirme için bkz. Stefan Georg, "Marek Stachowski. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache," *Zemin*, s. 8 (2024): 274-277.

42 Zeynep Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi*, 3. bs. (Ankara: TDK, 2009), 114-115.

türetmektedir. Eski Türkçede daha işlek olan biçimbirim, bazı örneklerde kökle kaynaşarak ayrılmaz bir duruma gelmiştir: *bayı-* “zenginleştirmek” <bay+ı-; *berkit-* “sağlamlaştırmak” <berk+i-t-, *boşu-* “kurtarmak, bırakmak” <boş+u-. İfade, böylece dönüşlü çatı ile kullanılarak “sakınmak, düşünmek, çekinmek, korunmak” anlamlı *sakın-* şekline ulaşmıştır.

2. **sakınğan** <*sā-k+ı-n-ğan* “sakınan, çekinen, takva sahibi”⁴³

Tarihî Türkçe metinler tanıklığında takva kavram alanı içerisinde yer alan ibarelerden biri de *sakın-* eyleminden türeyen *sakınğan* ifadesidir. Terim, Harezmi dönemi *Kur’ân Tercüme*lerinden Hekimoğlu nüshasında yer almaktadır. HKT 186a/8’de yer alan ibare, Tevbe Sûresi’nin 36. ayetine denk gelip *takı bilij hakikat üze taırı sakınğanlar birle* “Biliniz ki, Allah muttakilerle yani takva sahipleriyle beraberdir.”⁴⁴ örneğinde tespit edilmektedir. Terim, ilgili ayette Arapça *muttekine* “korunanlarla” sözcüğüne denk gelmektedir. İfade, metnin nâşiri tarafından Arapça *müttakî* kelimesiyle verilmektedir. Kelime, *sā-k+ı-n-ğan* morfolojik açılımı temelinde *sakın-* eylemi üzerine gelen -GAN sıfat-fiil ekinin kalıplaşmasıyla⁴⁵ türetme biçiminden oluşmaktadır. Harezmi Türkçesi dönemi dışında tanıklanamayan ibare, Eski Oğuz Türkçesinde *sakın-* eylemiyle ilişkili olarak yerini *sakımcı* “kötülükten korunan kimse” ve *sakımcırak*⁴⁶ “Allah’tan en çok korkan, çekinen kimse” kelimelerine bırakmıştır.

3. **sakınmak** <*sā-k+ı-n-mak* “sakınma, çekinme; takva”⁴⁷

İslami öğretinin etkilerinin hissedildiği Karahanlı Türkçesinde takva kavram alanını yansıtan leksikal unsurlardan biri de *sakın-* eylemi üzerine gelen -mAk fiilimsi ekinin kalıplaşmasıyla kalıcı ad şeklinde meydana gelen *sakınmak* sözcüğüdür. İfade, RKT metninin 27/24a³⁴⁸ satırlarında yer almaktadır: *dād kılııılar ol yakınrak sakınmakka korkuıılar taırııdın ol taırı bilgen ol anı kim kılur sizler* “Adil olun, bu, takvalı olmaya en uygun olandır. Allah’a karşı takvalı olun. Allah,

43 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’ân Tercümesi,” 867.

44 *Kur’ân-ı Kerim* 9 (et-Tevbe): 36.

45 Fiilimsi kategorisindeki biçimbirimlerin adlaşması üzerine ortaya konan güncel değerlendirmeler için bkz. Tacettin Turgay, “Against the Mood Account of Turkish Nominalizers,” *Zemin*, s. 2 (2021): 162-182.

46 Ahmet Topaloğlu, *XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırsız Kur’ân Tercümesi*, c. 2, Sözlük (İstanbul: Dergâh, 2018), 338.

47 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’ân Tercümesi*, 604.

48 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’ân Tercümesi*, 20.

yaptığımız her şeyden haberdardır.”⁴⁹ Mâide Sûresi'nin 8. ayetine karşılık gelen ifade, ilgili ayette *lit-tekva* “takvaya” kelimesine denk gelmektedir. İbare, Harezmi Türkçesi metinlerinden ME'de *sakinmak* “sakinma, perhiz, takva”⁵⁰ (152/6) şeklinde görülmektedir. Tarihî Doğu Türkçesinin zikredilen dönem metinlerinde tanıklanan ifade, Eski Oğuz Türkçesine ait *Kur'ân Tercümesinde sakınmak* “günahtan korunma, Allah'tan korkma”⁵¹ biçiminde tespit edilmektedir. İbarenin ayrıca +IIk biçimbiriminden genişletilmiş *sakinmaklık* “Allah'tan korkma, takva”⁵² örneği de söz konusudur. Verilen açıklamalar temelinde sözcük, takva kavram alanı içerisinde yoğun kullanıma sahip dinî bir terimdir.

4. sakınuk~sakinuk <*sā-k+ı-n-(u)*k⁵³ “sakınan, Allah'tan korkan, takva sahibi, müttaki; inançlı, mümin”⁵⁴

Tarihî Türkçe metinlerde takva kavram alanı içerisinde dinî terim olarak kullanılan *sakin-* eyleminin türevlerinden biri de *sakinuk~sakinuk* sözcüğüdür. İbare, *sā-k+ı-n-(u)*k morfolojik açılımı temelinde Türk dilinin söz yapımı tekniklerinden türetme, eksiltim ve anlam aktarımı yöntemleriyle oluşturulmuş bir ibaredir.

Tanıklar⁵⁵

(1) *eger erse sen sakınuk*⁵⁶ “Eğer sen imanlı isen”⁵⁷ (15, 8).

(2) *yana kurtarğaymız ol kişilerni sakınuk kıldılar*⁵⁸ “Ve inançlı olan o kişileri kurtaracağız.” (19, 72⁵⁹).

49 *Kur'ân-ı Kerîm* 5 (el-Mâide): 8.

50 Yüce, *Mukaddimetü'l-Edeb*, 171.

51 Topaloğlu, *XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi*, 337.

52 Topaloğlu, *XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi*, 338.

53 Clouston, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, 814.

54 Aleksandr Konstantinoviç Borovkov, *Orta Asya'da Bulunmuş Kur'ân Tefsirinin Söz Varlığı: XII-XIII. Yüzyıllar*, çev. Halil İbrahim Usta ve Ebulfez Amanoğlu (Ankara: TDK, 2002), 223; Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545; Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 605; Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 869.

55 İfade, TİEM 73 metninin Kök ve Ünlü tarafından 2004 yılında yapılan neşirlerinde kapsamlı örneklere sahip olduğundan ilgili bölüme en belirgin örnekler alınmıştır. Terim için ayrıca bkz. KB B 56, 1063.

56 Borovkov, *Orta Asya'da Bulunmuş Kur'ân Tefsirinin Söz Varlığı (XII-XIII. Yüzyıllar)*, 223.

57 *Kur'ân-ı Kerîm* 19 (Meryem): 18.

58 Borovkov, *Orta Asya'da Bulunmuş Kur'ân Tefsirinin Söz Varlığı*, 223.

59 *Kur'ân-ı Kerîm* 19 (Meryem): 72.

(3) *alıñlar saknuqlarıñızñı bütünlükin tañrı anuttı tañıǵlılarka uçuzlaǵlı kınñı* “Önleminizi alımız. Şüphesiz, Allah kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”⁶⁰ (TİEM 73 71r/3⁶¹).

(4) *aydı men sıǵnur men tañrıka sendin eger erse sen saknuk*⁶² “Allah’a sığınırım. Eğer takva sahibi isen, dedi.” (TİEM 73 224r/1⁶³).

(5) *ol küñ terer miz saknuqlarñı rahmân tañrıka aǵırlayú*⁶⁴ “O gün takva sahiplerini Allah’ın huzurunda konuk olarak bir araya getireceğiz.” (TİEM 73 227v/9⁶⁵).

(6) *ewiñler yarlıkamakka idiñizdin hem uştmah anıñ eni köklerce yerlerce anutuldı saknuqlarka*⁶⁶ “Allah’ın bağışlaması ve takva sahipleri için hazırlanan yer ile gök arası kadar geniş cennet için acele edin.” (RKT 25/6a1⁶⁷).

(7) *defterler içinde kerim kılınmuş kötürülmüş arıǵ kılınmış bitigçiler eligleri birle kerimler saknuqlar*⁶⁸ “Kur’ân-ı Kerim, kutsal sayfalarıdır. Yüceltilen bu tertemiz sayfalar, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ve iyilik sahiplerinin ellerindedir.” (HKT 565a/2⁶⁹).

Karahanlı ve Harezmi dönemi *Türkçe Kur’ân Tercüme*lerinden tanıklanan ifadelerle bakıldığında *saknuq*~*saknuk* şeklindeki ibarelerin dinî manada Arapça *berr*, *muhsan*, *takiyy* ve *muñttaki*⁷⁰ ifadelerine denk geldiği anlaşılmaktadır. İlgili terimler, mana bakımından “iyilik sahibi, Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnemekten geri duran, takva sahibi” anlamlarına gelmektedir. İfade, *sā-k+ı-n-(u)k* morfolojik açılımı temelinde Türk dilinin söz yapımı ilkelerinden türetme, eksiltim ve anlam aktarımı yöntemleriyle oluşturulmuş dinî bir terim olarak Karahanlı ve Harezmi Türkçesi⁷¹ dönemleriyle sınırlı olsa da *Tarama Sözlüğü*’nde

60 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 66.

61 *Kur’ân-ı Kerim* 4 (en-Nisâ): 102.

62 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 221.

63 *Kur’ân-ı Kerim* 19 (Meryem): 18.

64 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 225.

65 *Kur’ân-ı Kerim* 19 (Meryem): 85.

66 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi*, 3.

67 *Kur’ân-ı Kerim* 3 (Âl-i İmrân): 133.

68 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi,” 470.

69 *Kur’ân-ı Kerim* 80 (Abese): 13-16.

70 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi*, 605; Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi,” 869.

71 İfade, Hekimoğlu Kur’an Tercümesi dışında *Nehcü’l-Ferâdis* ve *Mukaddimetü’l-Edeb* metinle-

ibareye dair tanık söz konusudur. Terim, Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde *saknuk* (I) "Tanrıdan korkan, dinin emirlerini yerine getiren" ve *saknuk* (II) "uyamık, müteyakkız, tetikte"⁷² örnekleriyle tanıklanmaktadır.

Dil biliminde "bir metinde iki ya da daha fazla sözcüğün birbiriyle kısa bir aralık içinde bulunması"⁷³ olarak tanımlanan *eşdizim* dilden dile farklılık gösteren, bir dilin tarihî dillerinde de farklı söz dizimsel/dil bilgisel yapılarla tespit edilebilen sözcük birleşmeleridir⁷⁴. Dinî terim hüviyetindeki ifade, Karahanlı Türkçesi metinlerinde eşdizimlere sahiptir. Dönem metinlerinde, *saknuk~saknuk* biçimleriyle alakalı *saknuk bol-* "çekinmek" (TİEM 73 226v/6; KB 4408)⁷⁵ ve *saknuk kıl-* "sakinmek, çekinmek" (TİEM 73 6r/4)⁷⁶ örnekleri söz konusudur.

5. saknukrak <*sā-k+ı-n-(u)k+rak* "Allah'tan en çok çekinen, korkan; takva sahibi"⁷⁷

İslami öğretinin Türk diliyle karşılandığı Karahanlı Türkçesi dönemi, Uygur Budist geleneğinden miras kalan terminoloji ile İslam dinine ait kavramları Türkçeleştirme doğrultusunda birçok terim için karşılıklara sahiptir. Bu karşılıklardan biri de Karahanlı Türkçesi metinlerinde takva kavram alanı içerisinde kullanım bulan *saknukrak* ifadesidir. İbare, Karahanlı Türkçesine ait *Kur'an Tercümelerinden* TİEM 73 ve RKT metninde yer almakla birlikte Harezmi Türkçesi döneminde ortaya konan Hekimoğlu ve Meşhed⁷⁸ nüshalı *Kur'an Tercümelerinde* de belgelenmektedir.

rinde de görülmektedir. bkz. Yüce, *Mukaddimetü'l-Edeb*, 171; Aysu Ata, *Nehcü'l-Ferâdis: Uştmalarının Açuş Yolu (Cennetlerin Açık Yolu) III, Dizin-Sözlük* (Ankara: TDK, 1998), 360.

⁷² *Tarama Sözlüğü: XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü* (Ankara: TDK, 2019), 5:3260.

⁷³ John Sinclair, *Corpus, Concordance, Collocation* (Oxford: Oxford University Press, 1991), 170.

⁷⁴ Sümbül Begüm Körtelli, "Eski Türkçede bér- Fiilinin Eş Dizimleri," *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 22, s. 1 (2025): 138.

⁷⁵ Kök, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2)," 224; Reşit Rahmeti Arat, *Kutadgu Bilig III: İndeks*, haz. Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya ve Nuri Yüce (İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1979), 379; Reşit Rahmeti Arat, *Kutadgu Bilig I: Metin* (Ankara: TDK, 2007), 443.

⁷⁶ Kök, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2)," 5.

⁷⁷ Suat Ünlü, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7) Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin" (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2004), 622; Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 605; Sağol, "Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi," 869.

⁷⁸ Şimşek, *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi: Meşhed Nüshası*, 458.

Tanıklar

(1) *özleriñizni ol bilgenrek saknukrak*⁷⁹ “Allah, takva sahibi olan kimseyi en iyi bilendir.” (TİEM 73 388r/7⁸⁰).

(2) *tayrı üskinde saknukrakıñız ol*⁸¹ “Allah katında en iyi olanınız takva sahibi olanınızdır.” (RKT 37/64a2⁸²).

(3) *tayrı katında saknukrakıñız*⁸³ “Allah katında en iyi olanınız takva sahibi olanınızdır.” (HKT 494a/4⁸⁴).

Karahanlı ve Harezmi dönemi *Türkçe Kur’ân Tercüme*lerinden tanıklanan örneklere bakıldığında *saknukrak* kelimesinin *sā-k+ı-n-(u)k+rak* morfolojik açılımı temelinde türetme ve anlam aktarımı yöntemleriyle ortaya konduğu görülmektedir. İsimden isim yapım eki kategorisindeki +rAk eki, “daha” anlamında karşılaştırma bildiren bir ektir. İlgili biçimbirim, Eski Türkçede derecelendirilebilir sıfatların genişletilmesi rolüne sahiptir.⁸⁵ Dönem metinlerinden tanıklanan ifadeler, kaynak dil durumundaki Arapçada *etkâ*⁸⁶ kelimesine denk gelmektedir. Karahanlı ve Harezmi dönemi metinlerinden tespit edilen terim, diğer tarihî dönem eserlerinde görülmemektedir.

6. saknukluk <*sā-k+ı-n-(u)k+luk* “sakinme, çekinme, takva sahibi olma”⁸⁷

İslami Türkçe metinlerin ortaya konduğu Karahanlı ve Harezmi Türkçesi dönemlerinde takva kavram alanı kapsamındaki dinî terimler arasında *saknuk* “takva sahibi” sözcüğünün +lXk biçimbiriminden genişletildiği *saknukluk* biçimi de yer almaktadır. Türk dilinin söz yapımı ilkelerinden türetmeyle ortaya konmuş ibare, ağırlıklı olarak Karahanlı ve Harezmi Türkçesi dönemlerinin *Kur’ân Tercüme*lerinde tanıklanmaktadır.

79 Ünlü, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7),” 211.

80 *Kur’ân-ı Kerîm* 53 (en-Necm): 32.

81 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’ân Tercümesi*, 140.

82 *Kur’ân-ı Kerîm* 49 (el-Hucurât): 13.

83 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’ân Tercümesi,” 397.

84 *Kur’ân-ı Kerîm* 49 (el-Hucurât): 13.

85 Marcel Erdal, *A Grammar of Old Turkic* (Leiden-Boston: Brill, 2004), 142, 150.

86 Ünlü, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7),” 622; Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’ân Tercümesi*, 605; Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’ân Tercümesi,” 869.

87 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’ân Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545; Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’ân Tercümesi*, 605; Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’ân Tercümesi,” 76.

Tanıklar

(1) *saknukluk* üze "Takva sahipleri (üzerinedir.)"⁸⁸ (TİEM 73 30r/9⁸⁹).

(2) *arıtıı tayrı köñüllerini saknuklukka anlarka ol yarlıkamak takı teri uluğ* "Onlar Allah'ın, gönüllerini takva için imtihan ettiği kişilerdir. Bir bağışlanma vardır onlar için bir büyük ödül vardır."⁹⁰ (RKT 37/55b1⁹¹).

(3) *'adl kılıñ ol yakınrak saknukluk üze*⁹² "Adil olun ve bu takvalı olmaya en uygun şeydir." (HKT 105a/9⁹³).

Karahanlı ve Harezmi dönemi *Türkçe Kur'an Tercümelerinde* belgelenen *saknukluk* sözcüğü, kaynak dil durumundaki Arapçada *muttekine* 'müttakiler', *litteква* "takva için" ve *litteква* "takvaya"⁹⁴ kelimelerine denk gelmektedir. İlgili dönem metinleri tanıklığında Tarihî Doğu Türkçesinde belgelenen ibare, Tarihî Oğuz Türkçesi metinlerinde *saknukluk* "uyanklık, teyakkuz"⁹⁵ örneğiyle tespit edilse de ibare "Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemekten korkma, takva sahibi olma" anlamından uzaktadır.

Bilindiği üzere, modern dil biliminde *eşdizim* kavramı temelinde sözcükler arasında keyfi gelişmiş kullanım normları vardır. Kelimeler, bir dizimde birbiriyle daha sıklıkla kullanılıp diğerlerine göre ayrıcalıklı bir konuma yükselmektedir. Sözcüklerin birbirini gerektirdiği ve diğer sözcüklerle kullanımının kısıtlandığı eşdizim, söz varlığının kullanıma hazır, ön üretimli kalıp dil birimlerinin başında gelmektedir. Eşdizimler, dilin dil bilimsel yapılarına karşı sözlüksel yapıları olarak nicelik açısından bir dilin söz varlığının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.⁹⁶ Zikredilen açıklamalar tanıklığında eşdizim kavramı *saknukluk* sözcüğü özelinde Eski Türkçe ve Orta Türkçe metinlerinde de görülmektedir. İslami Türkçe metinler göz önüne alındığında takva kavram alanı içerisinde yer alan *saknukluk* kelimesinin diğer sözcüklerle birlikte kullanılarak Türk dilinin dinî söz varlığını genişlettiği anlaşılmaktadır.

88 Kök, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2)," 27.

89 *Kur'an-ı Kerim* 2 (el-Bakara): 241.

90 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 139.

91 *Kur'an-ı Kerim* 49 (el-Hucurât): 3.

92 Sağol, "Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi," 76.

93 *Kur'an-ı Kerim* 5 (el-Mâide): 8.

94 *Kur'an-ı Kerim* 5 (el-Mâide): 8.

95 *Tarama Sözlüğü*, 5:3260.

96 Nuh Doğan, "Divânı Lugâti't-Türk ve Eşdizimlilik: Türkçenin İlk Eşdizim Sözlüğü," *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 9 (2022): 690.

	Terim	Teşekkül	İşlev
1.	<i>saknukluk bër-</i> ⁹⁷ “takva sahibi yapmak, günahlardan arındırmak” (Ar. <i>harez</i>) ⁹⁸	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil
2.	<i>saknukluk hâlda</i> ⁹⁹ “sakınarak, kaçınarak” (Ar. <i>muhsanâtin</i>)	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Zarf
3.	<i>saknukluk kılı</i> ¹⁰⁰ “sakınarak, çekinerek” (Ar. <i>muhsinîne</i>).	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil yapısında zarf
4.	<i>saknukluk sarâyi</i> “Cennet” ¹⁰¹ (Ar. <i>dârü'l-muttakin</i>).	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	İsim tamlaması
5.	<i>saknukluk teg-</i> “takvaya ulaşmak” ¹⁰² (Ar. <i>takvâ</i>)	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil
6.	<i>saknukluk urul-</i> “sakınmak, çekinmek” ¹⁰³ (Ar. <i>ittikâ</i>)	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil
7.	<i>saknukluk üze urul-</i> “takva üzerine kurulmak” ¹⁰⁴ (Ar. <i>ittikâ</i>)	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil
8.	<i>saknukluk kıl-</i> “sakınmak, çekinmek” ¹⁰⁵ (Ar. <i>ittikâ</i>)	Birleştirme ve Anlam Aktarımı	Birleşik fiil
9.	<i>saknukluk kılığlılar</i> “korunan, çekinen” ¹⁰⁶ (Ar. <i>müttakî</i>)	Birleştirme, Türetme ve Anlam Aktarımı	Sıfat tamlaması
10.	<i>saknukluk kılmak</i> “korkma, sakınma, takva sahibi olma” ¹⁰⁷ (Ar. <i>müttakî</i>)	Birleştirme, Türetme ve Anlam Aktarımı	İsim

Tablo 1. *saknukluk* Sözcüğünün Eşdizimleri

97 Şimşek, *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi: Meşhed Nüshası*, 458.

98 Kanar, *Arapça-Türkçe Sözlük*, 738.

99 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 870.

100 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 870.

101 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 605.

102 Ünlü, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7),” 621.

103 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545.

104 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545.

105 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 606; Yüce, *Mukaddimetü'l-Edeb*, 171; Şimşek, *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi: Meşhed Nüshası*, 458.

106 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545.

107 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 545.

Türk dilinin tarihî metinleri tanıklığında tespit edilen örnekler, takva kavram alanı içerisinde yer alan *saknukluk* kelimesinin eşdizim kullanımlarını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. İlgili ifade, *bër-*, *teg-*, *urul-* ve *kıl-* eylemleri ile bir araya gelerek birleşik fiil yapısında kullanılmakla birlikte eyleme eklenen fiilimsi kategorisindeki biçimbirimlerle kalıplaşmış örnekler ortaya koymaktadır. Zarf, isim ve sıfat tamlaması işlevli örneklerle görülen kelimenin fiil kategorisindeki baskınlığı yoğun derecededir.

7. saknukluğ < *sā-k+ı-n-(u)k+luğ* “sakınan, çekinen; takva sahibi olan”¹⁰⁸

Tarihî Türkçe metinlerde takva kavram alanı içerisinde yer alan *saknuke* kelimesinin yapım ekleriyle genişletilmiş şekillerinden biri de +İğ ekinden türetilmiş *saknukluğ* ibaresidir. Terim, türetme, anlam aktarımı ve eksiltim yöntemleri temelinde “takva sahibi (kişi)” anlamına gelmektedir. Harezmi dönemi Türkçe *Kur'an Tercümesinden* tanıklanan ibare, *neme körklüğ saknukluğlar sarayı* “Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.”¹⁰⁹ (HKT 260a/3) cümlesi içerisinde geçmektedir. İlgili cümle, Nahl Sûresi'nin 30. ayetine¹¹⁰ denk gelmektedir. İfade, *Kur'an-ı Kerim* tanıklığında Arapça *muttekine* “korunanların” teriminin karşılığıdır. Terim, Hekimoğlu nüshasının nâşiri tarafından Arapça *müttaki*¹¹¹ sözcüğüyle gösterilmektedir. Verilen açıklamalar temelinde Harezmi Türkçesi dönemine özgü olan terim, diğer tarihî dönem metinlerinde tanıklanamamaktadır.

1.2. Yakın Karşılıklar

Çalışmanın bu bölümü, takva kavram alanını semantik düzeyde dolaylı olarak yansıtan bünyesinde “iman etme”, “korkma”, “sakınma” ve “koruma” anlamlarını taşıyan Türkçe terimlerin türetme, birleştirme, eksiltim ve anlam aktarımı temelinde işlenerek takva kavram alanını çağrıştırdığı örneklerden oluşmaktadır.

8. bitmek < *bit-mek* “iman; takva”¹¹²

Suat Ünlü tarafından *Karahanlı Türkçesi Sözlüğü*¹¹³ içerisinde takva kavram alanında yer aldığı ifade edilen ibare, TİEM 73¹¹⁴ ve RKT'de¹¹⁵ tanıklanmaktadır.

108 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 195.

109 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 869.

110 *Kur'an-ı Kerim* 16 (en-Nahl): 30.

111 Sağol, “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi,” 870.

112 Abdullah Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 321.

113 Suat Ünlü, *Karahanlı Türkçesi Sözlüğü* (Konya: Eğitim, 2012), 164.

114 Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2),” 321.

115 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 33.

Terim, TIEM 73 54r/9'da *anlar kâfirlikka ol kün yakınrak anlardın bitmekke* “Onlar, o gün imandan çok küfre yakındılar.” örneğinde geçmektedir. İlgili cümle, Âl-i İmrân Sûresi'nin 167. ayetine¹¹⁶ denk gelmektedir. RKT 28/65a3¹¹⁷ metninden tanıklanan ibare ise *bütünlükün mü'minler kim kaçan yâd kılınsa tayrı korkar köyülleri kaçan okımsa olar üze âyâtları arturur olarka bitmek idileri üze köyül ururlar* “Şüphesiz, onlar gerçek müminlerdir ki Allah'ın anıldığı zaman kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve yalnızca Allah'a tevekkül ederler.”¹¹⁸ cümlesinde görülmektedir. Enfâl Sûresi'nin 2. ayetine denk gelen tanık cümlede ifade, Arapça *imanan* “imanlarını”¹¹⁹ sözcüğüne denk gelmektedir. Her iki tanık birlikte değerlendirildiğinde *bitmek* sözcüğünün Arapça *imân* kavramına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Sözlükte “güvenmek, emin olmak, güven içinde bulunmak; inanılır, güvenilir olmak”¹²⁰ anlamındaki *emn* (emân) kökünden türeyen *imân* kelimesi ile “Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak, kalbi günahlardan temizlemek, isyan etmeyip itaat etmek, Allah'ı zikretmek, O'nun nimetlerine karşı nankörlük etmeyip şükretmek, şirkten sakınmak, din hususunda bütün zararlı şeylerden sakınmak”¹²¹ olarak bilinen *takvâ* sözcüğü karşılaştırıldığında her iki sözcüğün de mana bakımından birbirine yakın durduğu görülmektedir. İbare, Karahanlı Türkçesi metinlerinde “inanmak, iman etmek”¹²² anlamlı *büt-* eyleminin düz ünlülü biçimi olan *bit-* fiili üzerine gelen -mAk isim-fiil ekinin kalıplaşım yapım eki rolüne bürünmesi ile meydana gelmiştir. Türk dilinin dinî terim oluşturmada kalıplaşma yoluyla sıklıkla yararlandığı fiilimsiler içerisinde yer alan -mAk biçimbirimi, kalıplaşma yoluyla hareket bildirme özelliğini kaybederek yeni kavramlar oluşturmaktadır.¹²³ Bu yönüyle, isim-fiil ekinin kalıplaşması ile meydana gelen *bitmek* ifadesi, dönem metinlerinde takva kavram alanı içerisinde yer almaktadır. Karahanlı Türkçesine ait metinlerde belgelenen ibare, Türk dilinin diğer tarihî dönemlerinde tanıklanamamaktadır.

116 *Kur'ân-ı Kerîm* 3 (Âl-i İmrân): 167.

117 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 33.

118 *Kur'ân-ı Kerîm* 8 (el-Enfâl): 2.

119 *Kur'ân-ı Kerîm* 8 (el-Enfâl): 2.

120 Muammer Esen, “İman Kavramı Üzerine,” *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 49, s. 1 (2008): 79.

121 Uludağ, “Takvâ,” 484-486.

122 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 302; Kök, “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TIEM-73 1v-235v/2),” 340.

123 Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi*, 881.

9. korkğu <korı-k-ğu "takva, günah ve haramdan sakınma"¹²⁴

Takva kavram alanı içerisinde tanımlanan *korkğu* ibaresi, TİEM 73 40v/9'da *takı kim kılsa anı ermez tayrıdır nerse içinde meğer kim korksanız anlardın korkğu nersedin takı korkutur sizni tayrı özindin takı tayrı tapa kaytmak* "Ancak onlardan korunmanız başkadır. Allah, sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır." örneğinde geçmektedir. Âl-i İmrân Sûresi'nin 28. ayetine¹²⁵ denk gelen cümle içerisinde ifade, Arapçada *tetteku* "korunmanız"¹²⁶ kelimesine karşılık gelmektedir. Sözcük, Arapça "sakınmak, çekinmek, korunmak"¹²⁷ anlamlı *tevakkî* kelimesinin çekimli biçimidir. Terimin sahip olduğu semantik içeriğe bakıldığında takva kavramında mevcut "Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak, kalbi günahlardan temizlemek, şirkten sakınmak, özetle din hususunda bütün zararlı şeylerden sakınmak"¹²⁸ anlamı göz önüne alındığında Eski Türkçe *korkğu* sözcüğünün ilgili kavram alanına girdiği görülmektedir. Sıfat-fiil durumundaki -gU biçimbiriminin kalıplaşmasından meydana gelen terim, türetme yapısındadır.¹²⁹ İlgili biçimbirim, eyleme aracılık eden yapıları nitelendirmek için *adnominal* (adımsı) olarak kullanılmaktadır.¹³⁰ Verilen açıklama temelinde TİEM 73 metninden tanımlanan ibare, takva kavram alanı içerisinde "korunma, sakınma" anlamında kullanıma sahip olup diğer tarihî dönem metinlerinde takva anlamıyla tespit edilememektedir.

10. küdeşigli <köz+ed-(i)gli "(kendini) gözeten, koruyan, takva sahibi"¹³¹

Karahanlı dönemi *Türkçe Kur'an Tercüme*lerinden tanımlanan *küdeşigli* ifadesi, RKT metninde (27/20a: 5:5) *Mâide Sûresi'nin 5. ayetine denk gelmektedir: urağutlar anlardın bérildiler bitig sizge öñdin kaçan bérse siz olarka terlerini küdeşigililer zinâ kılmağlılar* "Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek,

124 Kök, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2)," 468.

125 *Kur'an-ı Kerim* 3 (Âl-i İmrân): 28.

126 *Kur'an-ı Kerim* 3 (Âl-i İmrân): 28.

127 Kanar, *Arapça-Türkçe Sözlük*, 625.

128 Uludağ, "Takvâ," 484-486.

129 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 111.

130 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 304.

131 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi*, 508.

zina etmemek ve gizli dost tutmamak (üzere size helaldir.)”¹³² İfade, ilgili ayette *musafihine* “zinadan kaçınan”¹³³ sözcüğüyle gösterilmektedir. İbare, Eski Türkçe metnin nâşiri tarafından Arapça *muhsin/în* ve Farsça *pârsâ/yân*¹³⁴ kelimeleriyle ilişkilendirilmektedir. Arapça ibare “iyi davranan, güzel davranan, dürüst davranan”¹³⁵ anlamına gelip Farsça sözcük ise “derviş, zahit”¹³⁶ anlamını taşımaktadır. Eckmann, RKT metninin söz varlığını ele aldığı çalışmasında *küdeziqli* sözcüğünü Arapça *wâqin* ve Farsça *nigâh dâranda* terimleriyle gösterip kelimelerin “kendini koruyan (kişi)”¹³⁷ anlamına geldiğini belirtmektedir. -(X)glI sıfat-fiil ekinin kalıplaşmasıyla türetme yapısından ileri gelen terim, söz yapımı ilkelere eksiltim ilkesi içerisinde de yer almaktadır. Eksiltim, ek, kelime, kelime grubu veya cümle içerisinde bazı öğelerin atılması¹³⁸ olmakla birlikte bazı ses veya kelimeler atılmış olduğu hâlde, anlamı aksatmayan kendine özgü bir dil biçimlenmesi, bir biçim bütünlüğü¹³⁹ şeklinde de tanımlanmaktadır. Dil bilimsel olarak bir yapının genellikle de cümlelerde, görünmeyen ama anlaşılabilir sözcük değerindeki öğelere yönelik görünümü¹⁴⁰ olan eksiltim, Eski Türkçeden günümüze kadar söz yapımında kullanılan terim türetme ilkelerinden biridir. Bu yönüyle verilen açıklamalar tanıklığında ibarenin bünyesinde yer alan “koruyan, saklayan” anlamı doğrudan takva kavram alanına girmektedir. Karahanlı dönemi metinlerinden belgelenen ibarenin tarihî dönemlerdeki görünümüne bakıldığında terimin zikredilen dönemle sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.

1.3. Zıt Karşılıklar

Çalışmanın bu bölümü, “kadın-erkek” zıtlığı temelinde “iyi-kötü” ayrımını yansıtan ve dolaylı olarak da ‘takva’ kavram alanı içerisinde yer alan dinî terimleri ele almaktadır.

132 *Kur’ân-ı Kerîm* 5 (el-Mâide): 5.

133 *Kur’ân-ı Kerîm* 5 (el-Mâide): 5.

134 Ata, *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi*, 508.

135 Kanar, *Arapça-Türkçe Sözlük*, 1555.

136 Mehmet Kanar, *Büyük Türkçe-Farsça Sözlük* (İstanbul: Birim, 1998), 520.

137 Eckmann, *Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation*, 177.

138 Esra Yavuz, “Kazak Türkçesinde Ek, Kelime ve Kelime Gruplarında Görülen Eksiltim Üzerine,” *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, s. 68 (2020): 213.

139 Zeynep Korkmaz, *Gramer Terimleri Sözlüğü*, 2. bs. (Ankara: TDK, 2003), 81.

140 Mehmet Hengirmen, *Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü* (Ankara: Engin, 1999), 155.

11. arıġsız erenler <arıġ+sız eren+ler "namussuz, takva sahibi olmayan erkekler"¹⁴¹

Karahanlı dönemi *Türkçe Kur'ân Tercümelerinden* TİEM 73 metninden tanıklanan ibare, *arıġsız uraġutlar arıġsız erenlerke arıġsız erenler arıġsız uraġutlarka arıġ işlerler* "Kötü kadınlar, kötü erkeklerle; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklerle, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır."¹⁴² örneġi içerisinde geçmektedir. Nûr Sûresi'nin 26. ayetine denk gelen ilgili cümlede *arıġsız erenler* ifadesi, Arapça *lil-habisine* "kötü erkeklerle"¹⁴³ terimine denk gelmektedir. Terminolojik açıdan birleřtirme yönteminden ileri gelen ibare, ilgili ayet içerisinde Arapça biçime yüklenen anlam ile "takva sahibi olmayan erkek" anlamını vermektedir. Arapça ibare *hâbis* sözcüğüne dayanıp "pislik, hilekâr, düzenbaz"¹⁴⁴ anlamlarına gelmektedir. Bu yönüyle terim dolaylı olarak ilgili ayet içerisindeki takva kavram alanını yansıtan *lit-tayyibine* "iyi erkeklerle" ve *tayyibune* "iyi erkekler" örneklerinin zıddı niteliğindedir. TİEM 73 metninden tanıklanan ifade, tarihî dönem metinleri göz önüne alındığında hem Tarihî Doġu Türkçesi hem de Tarihî Batı Türkçesine ait metinlerde tespit edilememektedir.

12. arıġsız uraġutlar <arı-ġ+sız *ur+ġut+lar "namussuz, takva sahibi olmayan kadınlar"¹⁴⁵

TİEM 73 metninden tanıklanan ibare, *arıġsız uraġutlar arıġsız erenlerke arıġsız erenler arıġsız uraġutlarka arıġ işlerler* "Kötü kadınlar, kötü erkeklerle; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklerle, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır."¹⁴⁶ örneġi içerisinde tespit edilmektedir. Nûr Sûresi'nin 26. ayetine denk gelen ilgili ifade, Arapçada *el-habisatu* "kötü kadınlar"¹⁴⁷ sözcüğüne denk gelmektedir. Birleřtirme yönteminden ileri gelen ibare, iki unsurdan oluşmaktadır. Tamlamanın ilk unsuru, *arı-ġ+sız* "saf olmayan, kirli" sözcüğünden oluşmaktadır. "Saf, duru" anlamlı *arıġ* kelimesi üzerine gelen yoksunluk eki ile sözcük, sıfat durumuna ulaşmaktadır. İbarenin ikinci unsuru durumundaki

141 Ünlü, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7)," 67.

142 Ünlü, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7)," 67.

143 *Kur'ân-ı Kerim* 24 (Nûr): 26.

144 Kanar, *Arapça-Türkçe Sözlük*, 791.

145 Ünlü, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7)," 67.

146 Ünlü, "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'ân Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7)," 67.

147 *Kur'ân-ı Kerim* 24 (Nûr): 26.

urağut kelimesi ise “kadın, eş” anlamındadır. İfade üzerine İnan,¹⁴⁸ Clauson,¹⁴⁹ Räsänen,¹⁵⁰ Erdal,¹⁵¹ Róna-Tas¹⁵² ve Güner¹⁵³ tarafından görüşler belirtilse de güncel bir değerlendirme Sertkaya¹⁵⁴ tarafından yapılmıştır. Sertkaya, kelime üzerine ortaya konan görüşleri sıraladıktan sonra ifadenin *ur+a-gu+t* morfolojik açılımına sahip olduğunu belirtmektedir.¹⁵⁵ Sertkaya tarafından ortaya konan açılım temelinde Eski Türkçede tanımlanamayan **ur* ifadesi üzerine gelen yapıları *a-gu+t* şeklinde ayırmak yerine Erdal tarafından +AgUt biçimbirimi hakkında ortaya konan görüşe bakmakta fayda vardır. Erdal’a göre, bu ek “statü’ bildiren isimler ortaya koymaktadır: *bay+agut* “tüccar, önemli kişi”, *alp+agut* “yiğit, kahraman”, *uz+agut* “uzman”.¹⁵⁶ İlgili görüş ön plana alındığında kelimenin **ur+agut* şeklinde “eş, zevce” anlamlarını taşıyarak toplumsal statü bağlamında “kadın” kavramını çağrıştırdığı görülmektedir. Bu yönüyle, Karahanlı dönemi *Türkçe Kur’ân Tercümesinden* tanımlanan *arığsız urağut* “saf olmayan, günahkâr kadın” ibaresi dolaylı olarak takva kavramının zıddı olarak kullanıma sahiptir. Karahanlı Türkçesi metinlerinde belgelenen terim, diğer dönem metinlerinde Arapça *takvā* kelimesinin baskınlığından ötürü tespit edilememektedir.

Sonuç

İslam dini özelinde Allah’a karşı bilinçli bir farkındalık, yanlış olandan kaçma ve doğruyu sadece “yapmak” için değil de “neden” yaptığını bilerek ortaya koyma şeklinde tanımlanabilen takva kavramı ile alakalı çalışmada ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:

148 Abdülkadir İnan, *Güneş Dil Teorisi Üzerine Notlar* (İstanbul: Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Basımevi, 1936), 40.

149 Gerard Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, 218.

150 Räsänen, *Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen*, 32.

151 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 146.

152 András Róna-Tas, “Hung. ür „mister, gentleman, lord,” *Bäläk Bitig, Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag*, haz. Marcel Erdal ve Semih Tezcan (Wiesbaden: Harrassowitz, 1995), 165.

153 Nurhan Güner, “Kadınla İlgili Eski Türkçe Bir Kelime: Uragut,” *Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* 8, s. 9 (2013): 2659-2669.

154 Osman Fikri Sertkaya, “Ur-Urug ‘Tohum’, Urı ‘Erkek’, Uragut ‘Kadın’ ve Avrat ‘Kadın’ Kelimeleri Üzerine,” *Türk Dili* 70, s. 840 (2021): 26-30.

155 Sertkaya, “Ur-Urug ‘Tohum’, Urı ‘Erkek’, Uragut ‘Kadın’ ve Avrat ‘Kadın’ Kelimeleri Üzerine,” 27.

156 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 146.

1. İslami Türkçe metinler tanıklığında çalışmada takva kavram alanı kapsamında yer alan 12 madde başı (eşdizimler hariç) tespit edilmiştir. Çalışmada Türkçe dinî terminolojiye odaklanılarak ilgili kavram alanını yansıtan *arığsız erenler*, *arığsız urağutlar*, *bitmek*, *korğü*, *küdezigli*, *sakın-*, *sakınğan*, *sakınmak*, *saknukrak*, *saknuk~saknuk*, *saknukluk* ve *saknukluğ* örnekleri tespit edilmiştir. İslami metinlerden tanıklanan Türkçe terimler, Türk dilinin Eski Uygur Türkçesi döneminde temelleri atılan dinî terminolojinin etkisini taşımaktadır. Budist Uygur metinleri tanıklığında Budist rahiplerin Buddha dinine ait kavramları halka aktarmada tercih ettikleri birebir Türkçe tercüme ve karşılıklar sistemi İslami Türkçe metinlerin ilk dönemlerinde yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Uygur rahiplerinin başta türetme olmak üzere, birleştirme, eksiltim ve anlam aktarımı temelinde geliştirdikleri dinî terminoloji Arapça ve Farsça kökenli İslami terimlerin Türkçeleştirilmesinde sıklıkla tercih edilmiştir. Eldeki çalışma tanıklığında tespit edilen örnekler Budist Uygurlar döneminde ortaya konan dinî terminoloji sisteminin yansımalarını göstermesi bakımından önem arz etmektedir.

	Kelime	Teşekkül Yöntemi	Eşdizim
1.	<i>arığsız erenler</i>	Birleştirme, türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
2.	<i>arığsız urağutlar</i>	Birleştirme, türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
3.	<i>bitmek</i>	Türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
4.	<i>korğü</i>	Türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
5.	<i>küdezigli</i> (kişi)	Türetme, eksiltim ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
6.	<i>sakın-</i>	Anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
7.	<i>sakınğan</i> (kişi)	Türetme, eksiltim ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
8.	<i>sakınmak</i>	Türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
9.	<i>saknukrak</i> (kişi)	Türetme, eksiltim ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.
10.	<i>saknuk~saknuk</i> (kişi)	Türetme, eksiltim ve anlam aktarımı	<i>saknuk bol-</i> <i>saknuk kıl-</i>
11.	<i>saknukluk</i>	Türetme ve anlam aktarımı	<i>saknukluk bër-</i> <i>saknukluk hālda</i> <i>saknukluk kılı</i> <i>saknukluk sarāy</i> ¹⁵⁷ <i>saknukluk teg-</i> <i>saknukluk urul-</i> <i>saknukluk üze urul-</i> <i>saknukluk kıl-</i> <i>saknukluk kılığıl</i> <i>saknukluk kılmak</i>
12.	<i>saknukluğ</i> (kişi)	Türetme ve anlam aktarımı	Tespit edilememiştir.

Tablo 2. Takva Kavram Alanındaki Türkçe Terimlerin Teşekkülü ve Eşdizimleri

157 İlgili örnek, Türkçe+Farsça kökenli leksikal birleşimlerden ileri gelmektedir.

İslamî Türkçe metinler tanıklığında tespit edilen dinî terimler, takva kavram alanı içerisinde yer alan Türkçe ibareleri içermektedir. İlgili dinî ibarelerin teşekkül noktasına bakıldığında Budist Uygur geleneğinden gelen türetme, birleştirme, anlam aktarımı ve eksiltim tekniklerinin Arapça ve Farsça kökenli İslami terimleri Türkçe karşılıklarla vermede tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu gelenek, Erken Orta Çağ metinlerinde etkisini özellikle Karahanlı Türkçesine ait *Kur'ân Tercüme*lerinde göstermesiyle Türkçe kökenli leksikal unsurlarla birçok kavramın ortaya konduğuna işaret etmektedir. Türk dilinin Uygur çağında görülen Türkçe dinî terminoloji geleneği, eldeki çalışma tanıklığında İslami Türkçe metinlerle sürmekle birlikte *Codex Cumanicus* metni ve Anadolu'daki *Erken Dönem Türkçe Kur'ân Tercüme*lerini de içerisine almaktadır.

Erken Dönem İslami Türkçe Metinler tanıklığında tespit edilen dinî terimlerin söz dizimsel düzeyde sahip olduğu işleve bakıldığında ilgili dinî terimlerin isim, fiil, zarf, sıfat ve tamlama türünde kullanıma sahip olduğu anlaşılmaktadır.

	Kelime	Söz Dizimsel İşlev
1.	<i>arığsız erenler</i>	Sıfat tamlaması
2.	<i>arığsız urağutlar</i>	Sıfat tamlaması
3.	<i>bitmek</i>	İsim
4.	<i>korğü</i>	İsim
5.	<i>küdeziğli</i> (kişi)	Sıfat
6.	<i>sakın-</i>	Fiil
7.	<i>sakinğan</i> (kişi)	Sıfat
8.	<i>sakınmak</i>	İsim
9.	<i>saknukrak</i> (kişi)	Sıfat
10.	<i>sakınuk~saknuk</i> (kişi)	İsim
11.	<i>saknuk bol-</i>	Birleşik fiil
12.	<i>saknuk kıl-</i>	Birleşik fiil
13.	<i>saknukluk</i>	İsim
14.	<i>saknukluk bër-</i>	Birleşik fiil
15.	<i>saknukluk hâlda</i>	(Sıfat tamlaması yapısında) zarf
16.	<i>saknukluk kılı</i>	(Birleşik fiil yapısında) zarf
17.	<i>saknukluk sarāyı</i>	İsim tamlaması
18.	<i>saknukluk teg-</i>	Birleşik fiil
19.	<i>saknukluk urul-</i>	Birleşik fiil

	Kelime	Söz Dizimsel İşlev
20.	<i>saknukluk üze urul-</i>	Birleşik fiil
21.	<i>saknukluk kıl-</i>	Birleşik fiil
22.	<i>saknukluk kılığlılar</i>	(Birleşik fiil yapısında) sıfat tamlaması
23.	<i>saknukluk kılmak</i>	(Birleşik fiil yapısında) isim
24.	<i>saknukluğ</i> (kişi)	Sıfat

Tablo 3. Takva Kavram Alanındaki Terimlerin Söz Dizimsel İşlevi

İlgili tablo göz önüne alındığında İslami Türkçe metinlerdeki leksikal unsurların söz dizimsel düzeyde yapım ekleri yoluyla sıklıkla kategori değiştirdiği görülmektedir. Çalışmada tespit edilen örnekler, yapım ekleriyle isim, sıfat, zarf ve fiil; leksikal unsurların bir arada kullanılmasıyla da isim ve sıfat tamlaması ve birleşik fiil rolünde kullanımlara sahiptir.

2. Karahanlı Türkçesi ve Harezmi Türkçesi dönemine ait *Kur'an Tercümeleri*'nin ön plana alındığı çalışmada ilgili metinlerden tespit edilen tanıklar semantik açıdan ele alındığında İslam dininde takva kavramının "Allah'ın sürekli varlığının bilincinde olarak O'nun emir ve yasaklarını gözetmek, niyeti saflaştırmak ve kişinin kimse görmese bile ahlaki olarak doğru olanı seçmesi" şeklinde yorumlandığı görülmektedir. Tarihî metinler, Allah'ın varlığını ve gözetimini sürekli bilincinde tutarak düşünce, niyet ve davranışlarını farkındalıkla şekillendirme hâliyle birlikte kalbi kibir, riya ve haksızlıktan arındırmayı, iyiyi gösteriş için değil Allah rızası için yapmayı öğütlemektedir. *Türkçe Kur'an Tercümeleri* tanıklığında takva kavramı dıştan uygulanan kurallardan önce içsel bir sorumluluk hâlidir. Bu yönüyle verilen açıklamalar tanıklığında hem semantik içerik hem de dilsel düzeyde hakkında bilgi verilen takva kavram alanına ait Türkçe dinî terminoloji, en kapsamlı örneklerini Karahanlı Türkçesi metinlerinde vermektedir. Harezmi Türkçesi döneminde Arapça *takvā*, *ittikā*, *etkā* ve *müttakī* sözcüklerinin yoğun kullanımıyla Türkçe kökenli karşılıkların sıklığı azalmış; kullanım sıklığı daralan Türkçe kökenli 'takva' kavram alanı, Türk dilinin sonraki dönemlerinde sadece *sakın-* fiiliyle temsil edilir olmuştur.

Kısaltmalar

- AY** : *Altun Yaruk VII. Kitap*; Çetin, 2020.
HKT : *Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi*; Sağol, 1993.
HŞ : *Kutb'un Husrav u Şirîn'i*; Demirci ve Karlı, 2021.
Kar. : Karahanlı Türkçesi.
KB : *Kutadgu Bilig*; Arat 2007, Arat 1979.
KİP : *Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi*; Özcan Devrez, 2020.
ME : *Mukaddimetü'l-Edeb*; Yüce, 2014.
MKT : *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi: Meşhed Nüshası*; Şimşek, 2019.
RKT : *Rylands Nüshalı Türkçe Kur'an Tercümesi*; Ata, 2019.
Skr. : Sanskritçe.
TİEM 73 : *Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki Karahanlı Dönemine Ait Kur'an Tercümesi*; Kök, 2004; Ünlü, 2004.
Uyg. : Eski Uygur Türkçesi.

Kaynaklar

- Akkuş, Muzaffer. *Kitâb-ı Gınyâ: İnceleme-Metin-İndeks-Tıpkıbasım*. Ankara: TDK, 1995.
 Arat, Reşit Rahmeti. *Kutadgu Bilig III: İndeks*. Hazırlayanlar Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya ve Nuri Yüce. İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1979.
 _____. *Kutadgu Bilig I: Metin*. Ankara: TDK, 2007.
 Ata, Aysu. *Nehcü'l-Ferâdis: Uştmahtarların Açığ Yolu (Cennetlerin Açık Yolu) III Dizin-Sözlük*. Ankara: TDK, 1998.
 _____. *Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi: Rylands Nüshası: Giriş-Metin-Notlar-Dizin*. Ankara: TDK, 2019.
 Aydın, Erhan. *Orhon Yazıtları: Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Köli Çor*. Konya: Kömen, 2015.
 Ayverdi, İlhan. *Misallî Büyük Türkçe Sözlük*. İstanbul: Kubbealtı, 2010.
 Borovkov, Aleksandr Konstantinoviç. *Orta Asya'da Bulunmuş Kur'an Tefsirinin Söz Varlığı (XII-XIII. Yüzyıllar)*. Çeviren Halil İbrahim Usta ve Ebulfez Amanoğlu. Ankara: TDK, 2002.
 Clauson, Gerard. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
 Çetin, Engin. *Altun Yaruk VII. Kitap: Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin*. 2 bs. Ankara: TDK, 2020.
 _____. "Karahanlı Türkçesi Metinlerinde Manihaist ve Budist Çevreye Ait Bazı Sözcükler." *Türkiyat Mecmuası*, s. 1 (2021): 199-223
 Demirci, Ümit Özgür ve Sibel Karlı. *Kutb'un Husrav u Şirîn'i*. İstanbul: Kesit, 2021.

- Doerfer, Gerhard. *Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen – Unter besonderer Berücksichtigung älterer Neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit*. Band 3. Wiesbaden: Franz Steiner, 1967.
- Doğan, Nuh. "Dîvânü Lugâti't-Türk ve Eşdizimlilik: Türkçenin İlk Eşdizim Sözlüğü." *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 9 (2022): 689-713.
- Eckmann, János. *Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976.
- Erdal, Marcel. *A Grammar of Old Turkic*. Leiden-Boston: Brill, 2004.
- Esen, Muammer. "İman Kavramı Üzerine." *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 49, s. 1 (2008): 79-91.
- Gabain, Annemarie von. *Eski Türkçenin Grameri*. Çeviren Mehmet Akalın. 2. bs. Ankara: TDK, 1988.
- Georg, Stefan. "Marek Stachowski. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache." *Zemin*, s. 8 (2024): 274-277.
- Gülensoy, Tuncer. *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü: Etimolojik Sözlük Denemesi*. c. 2. Ankara: TDK, 2007.
- Güner, Nurhan. "Kadınla İlgili Eski Türkçe Bir Kelime: Uragut." *Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* 8, s. 9 (2013): 2659-2669.
- Gürbüz, Faruk. "İttika Fiili Bağlamında Allah Lafzının Yorum ve Çevirisi." *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 10, s. 1 (2017): 189-196.
- Hengirmen, Mehmet. *Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Engin, 1999.
- İnan, Abdülkadir. *Güneş Dil Teorisi Üzerine Notlar*. İstanbul: Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1936.
- Kanar, Mehmet. *Büyük Türkçe-Farsça Sözlük*. İstanbul: Birim, 1998.
- _____. *Kanar Arapça-Türkçe Sözlük*. İstanbul: Say, 2009.
- Kılıç Cengiz, Ayşe. "Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait Tantrik Bir Metin: Sitâta-patrâdhârâni." Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 2018.
- Korkmaz, Zeynep. *Grameri Terimleri Sözlüğü*. 2. bs. Ankara: TDK, 2003.
- _____. *Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi*. 3. bs. Ankara: TDK, 2009.
- Kök, Abdullah. "Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM-73 1v-235v/2) Giriş İnceleme-Metin-Dizin." Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, 2004.
- Körtelli, Sümbül Begüm. "Eski Türkçede bér- Fiilinin Eş Dizimleri." *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 22, s. 1 (2025): 136-160.
- Özcan Devrez, Ceyda. *Eski Uygurca Kuanşi İm Puser İncelemesi: Metin-Çeviri-Açıklamalar-Sözlük*. Ankara: TDK, 2020.
- Özübek, Yakup. "Elmalı'nın Hak Dini Kur'an Dili Tefsirinde Takvâ Kavramı." *İdrak Dini Araştırmalar Dergisi* 2, s. 1 (2022): 165-190.
- Räsänen, Martti. *Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen*. vol. 1. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1969.

- Róna-Tas, András. “Hung. úr „mister, gentleman, lord.” *Bálák Bitig, Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag*, hazırlayanlar Marcel Erdal ve Semih Tezcan, 159-168. Wiesbaden: Harrassowitz, 1995.
- Sağol, Gülden. “Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi. Giriş-Metin-Sözlük I-II.” Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, 1993.
- Sertkaya, Osman Fikri. “Ur-Urug ‘Tohum’, Urı ‘Erkek’, Uragut ‘Kadın’ ve Avrat ‘Kadın’ Kelimeleri Üzerine.” *Türk Dili* 70, s. 840 (2021): 26-30.
- Sinclair, John. *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Soothill, William ve Lewis Hodous. *A Dictionary of Chinese Buddhist Terms with Sanskrit and English Equivalents and a Sanskrit-Pali Index*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1937.
- Stachowski, Marek. *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache*. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.
- Şimşek, Yaşar. *Harezmi Türkçesi Kur’an Tercümesi: Meşhed Nüshası [293 No.]: Giriş-Metin-Dizin*. Ankara: Akçağ, 2019.
- Tarama Sözlüğü: XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanımlarıyla Tarama Sözlüğü*. c. 5. O-T. Ankara: TDK, 2019.
- Topaloğlu, Ahmet. *XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur’an Tercümesi*. c. 2. *Sözlük*. İstanbul: Dergâh, 2018.
- Turgay, Tacettin. “Against the Mood Account of Turkish Nominalizers.” *Zemin*, s. 2 (2021): 162-182.
- Uludağ, Süleyman. “Takyâ.” *TDVİA*. c. 39. İstanbul: TDV, 2010.
- Ünlü, Suat. “Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 235v/3-450r/7). Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin.” Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 2004.
- _____. *Karahanlı Türkçesi Sözlüğü*. Konya: Eğitim, 2012.
- Wilkens, Jens. *Handwörterbuch des Altuirischen: Altuirisch-Deutsch-Türkisch = Eski Uygurcanın El Sözlüğü: Eski Uygurca-Almanca-Türkçe*. Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2021.
- Yavuz, Esra. “Kazak Türkçesinde Ek, Kelime ve Kelime Gruplarında Görülen Eksiltim Üzerine.” *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, s. 68 (2020): 213-244.
- Yüce, Nuri. *Mukaddimetü’l Edeb: Hvârizm Türkçesi ile Tercümelî Şuşter Nüshası: Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks*, 3. bs. Ankara: TDK, 2014.
- Açık Kuran. <https://acikkuran.com/> (erişim 16.01.2026).